

Tolerancia y Conflicto como Indicadores de Pérdida de Control en el Uso de TikTok

Puerres, Sofía¹

¹Universidad Internacional de La Rioja, Facultad de Educación, <https://orcid.org/0009-0009-1635-2063>, Ibarra, Ecuador

Recibido: 2025/11/12

Aceptado: 2026/01/05

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo describir los indicadores de Tolerancia y Conflicto en el uso de TikTok en jóvenes ecuatorianos recién graduados de bachillerato. Para ello se optó por un diseño descriptivo exploratorio de corte transversal donde se autoadministró la Escala de Adicción a TikTok (EATT) de la cual solo se consideró los ítems correspondientes a las dimensiones de Tolerancia y Conflicto. El estudio se llevó a cabo en un preuniversitario privado del norte del Ecuador, en el que participaron 20 bachilleres de entre 18 y 20 años (11 mujeres y 9 hombres) en proceso de transición hacia la educación superior y usuarios activos de TikTok. El estudio revela que los participantes mostraron los niveles más altos de Tolerancia en cada una de las dimensiones. La Tolerancia en las Dificultades para Controlar el Tiempo en la Plataforma y para Parar el Uso, evidenció los niveles más altos. En la dimensión de Conflicto se evidenciaron afectaciones moderadas en los aspectos de sueño, organización del tiempo y concentración, y en las relaciones interpersonales los impactos fueron mínimos. Se constatan que, si existen comportamientos de uso problemático de TikTok, principalmente en la falta de control del tiempo y por las alteraciones en sus actividades cotidianas. Respecto al alcance del estudio, se debe considerar el carácter exploratorio del diseño y la cantidad limitada de casos analizados. Desde esta perspectiva, la información obtenida confirma la importancia de fortalecer la implementación de acciones de alfabetización digital y prácticas de autocuidado de manera que se reduzca el riesgo de que los estudiantes de nivel superior en transición implementen conductas de consumo más problemáticas.

Palabras clave: uso problemático de redes sociales; hábitos digitales; bienestar académico.

Tolerance and Conflict as Indicators of Loss of Control in the Use of TikTok

Abstract: This study aimed to describe the indicators of Tolerance and Conflict in TikTok use among recent Ecuadorian high school graduates. A cross-sectional, exploratory, descriptive design was used, employing a self-administered TikTok Addiction Scale (EATT). Only the items corresponding to the Tolerance and Conflict dimensions were considered. The study was conducted at a private pre-university school in northern Ecuador, with 20 high school graduates between 18 and 20 years old (11 women and 9 men) participating. These students were transitioning to higher education and were active TikTok users. The study revealed that participants exhibited the highest levels of Tolerance in each dimension. Tolerance regarding difficulties controlling time spent on the platform and stopping its use showed the highest levels. In the Conflict dimension, moderate effects were observed in sleep, time management, and concentration, while the impact on interpersonal relationships was minimal. The study found problematic TikTok use, primarily related to poor time management and disruptions to daily activities. Regarding the scope of the study, its exploratory design and limited sample size should be considered. From this perspective, the findings confirm the importance of strengthening digital literacy initiatives and self-care practices to reduce the risk of transitioning higher education students developing more problematic consumption behaviors.

Keywords: problematic use of social media; digital habits; academic well-being.

1. Introducción

En los últimos años, TikTok se ha consolidado como una de las plataformas digitales de mayor crecimiento entre adolescentes y adultos jóvenes, principalmente por su formato de videos cortos, altamente personalizados y de consumo rápido (Qin et al., 2022; Li & Yizoon, 2024). Desde su aparición, el “scroll” infinito –acompañado de un diseño llamativo y potentes algoritmos de recomendación– así como el refuerzo inmediato mediante “likes” y comentarios, han sido identificados como elementos que incrementan la permanencia en la aplicación y favorecen patrones de uso intensivo (Mujica et al., 2022).

Si bien el uso recreativo de las redes sociales y plataformas para el consumo de contenido cumple funciones relacionadas con el entretenimiento, socialización y expresión creativa, se advierte sobre el riesgo de desarrollar un uso problemático o adictivo, especialmente cuando se observa pérdida de control, interferencia con el sueño, el estudio o las relaciones sociales (Jain et al., 2025; Katsiroumpa et al., 2025).

En este contexto, ha surgido un creciente interés por evaluar el consumo de estas redes sociales, especialmente de TikTok, al ser la plataforma con mayor aumento en el consumo de video corto. Escalas recientes como la TikTok Addiction Scale (TTAS) o The Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) into the context of TikTok se presentan como instrumentos breves basados en modelos de adicción conductual, cuyas estructuras multifactoriales integran componentes como saliencia, modificación del estado de ánimo, tolerancia, abstinencia, conflicto y recaída (Galanis et al., 2024; Yang et al., 2025). De acuerdo con Cuadrado et al. (2020), los instrumentos para evaluar una adicción deben apoyarse en el modelo de componentes de la adicción propuesto por Griffiths, mismo que ha servido de base para múltiples escalas de adicción a redes sociales al considerar dimensiones nucleares como la

saliencia, la tolerancia y el conflicto en la vida cotidiana.

En concordancia con Galanis et al. (2024) el consumo problemático de TikTok se estructura en varias dimensiones, entre ellas la tolerancia y el conflicto, que aluden al aumento progresivo del tiempo de uso y al impacto negativo en el funcionamiento personal, académico y social. La Tolerancia se refiere a la necesidad progresiva de incrementar el tiempo de conexión o la intensidad del uso para obtener el mismo nivel de satisfacción o regulación emocional, mientras que el Conflicto alude a los problemas que surgen cuando el uso de la plataforma interfiere con otras áreas relevantes, como el desempeño académico, el sueño, la salud o las relaciones interpersonales (Van Den Eijnden et al., 2016; Shahnawaz & Rehman, 2020).

En el caso específico de TikTok y otras aplicaciones de video corto, Xie et al. (2023) sugieren que los niveles elevados de uso problemático se asocian con mayor procrastinación académica. Por otro lado, Chen et al., (2022) añaden la presencia de dificultades atencionales. Mientras que Zhao & Kou (2024) reconocen que interfieren en el ciclo del sueño, provocando una peor calidad de sueño. Estos antecedentes refuerzan la importancia y necesidad de estudiar la tolerancia y el conflicto en poblaciones jóvenes que están iniciando sus estudios universitarios.

A nivel internacional, Jain et al. (2025) documentaron recientemente asociaciones entre el uso problemático de TikTok y síntomas de malestar psicológico, como ansiedad, depresión, soledad o alteraciones emocionales, en contextos universitarios y escolares. En esta misma línea, Psiachos et al. (2025) exploraron la relación entre los problemas internalizantes con la adicción a las redes sociales donde se encontró una relación significativa entre las variables en cuestión. Desde esta perspectiva se evidencia un vínculo directo entre el malestar psicológico con la adicción a las redes sociales y plataformas como TikTok.

Sofía Puerres

Autor por correspondencia

A pesar de estos aportes teóricos de gran relevancia, se percibe que la mayoría de las investigaciones se han realizado en países asiáticos o europeos, y todavía existe un vacío importante de evidencia en contextos latinoamericanos, donde el acceso generalizado a smartphones y datos móviles ha impulsado un crecimiento acelerado del consumo de redes sociales entre jóvenes. Además, no todas las investigaciones profundizan en el análisis de dimensiones específicas como la tolerancia y el conflicto, a pesar de que estas permiten captar de forma más fina los indicios de pérdida de control e impacto funcional.

La investigación sistemática sobre el uso problemático de TikTok en Ecuador aún está en sus primeros pasos, siendo bastante pertinente en la población de jóvenes que está en la transición del bachillerato a la educación superior. Esta etapa conlleva varias exigencias académicas, elecciones de carrera, y cambios en los ciclos de sueño y estudio, por lo que el uso de redes sociales, y en particular la posesión de hábitos de uso intensivo y problemáticos, incrementa el riesgo de la aparición de problemas de rendimiento, desorganización temporal o deterioro en el bienestar.

Por ejemplo, en el estudio de Sahin (2018) se identificó que la adicción a las redes sociales por parte de estudiantes con edades entre los 12 a 22 años presenta una relación significativa entre los niveles elevados de tolerancia y conflicto virtual con peores índices de concentración y dificultades para mantener hábitos saludables. Por su parte, Yan et al. (2024) señalan que el consumo de plataformas de video corto está inmerso en la rutina diaria de los estudiantes, por lo que los efectos adversos de este consumo continuo impactan los mecanismos neuronales de la atención y concentración.

Los casos de consumo problemático de redes sociales en estudiantes evidencian patrones de rechazo que reflejan autocontrol. Se menciona principalmente las pérdidas de calidad de los aprendizajes como el foco de los problemas. Estos mecanismos son los que impactan en el rendimiento y, a corto plazo, una peor organización de los hábitos de estudio, puesto que distraen del foco

principal, facilitan el cambio de actividades y, en última instancia, producen un gran nivel de procrastinación en las tareas. Así, se refuerza la necesidad de examinar más de cerca las conductas que se reportan en elementos de la población más joven, en quienes las prácticas educativas y mecanismos de rudimentaria higiene digital pueden promover un consumo responsable de la tecnología.

El estudio presente es un anexo que parte de una investigación más amplia donde se realizó la adaptación de la Escala de Adicción al TikTok (EATT) a partir de la TTAS, originalmente desarrollada en inglés y basada en componentes de adicción conductual que recogió datos preliminares en 20 jóvenes bachilleres ecuatorianos. En la recopilación de los resultados de dicha investigación, se observaron patrones de respuesta especialmente llamativos en los ítems relacionados con dificultades para controlar el tiempo de uso, incremento progresivo del tiempo en la plataforma e interferencias con el sueño, la concentración y otras áreas importantes de la vida. Por consiguiente, se propuso focalizar el análisis en dos dimensiones específicas de la escala: Tolerancia y Conflicto.

Por tanto, este trabajo se plantea como un avance de investigación que tiene como objetivo describir los niveles de Tolerancia y Conflicto en el uso de TikTok en un grupo de jóvenes ecuatorianos recién graduados de bachillerato. Así también se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Existen señales de pérdida de control asociadas a las dimensiones de Tolerancia y Conflicto en el uso de TikTok entre jóvenes ecuatorianos en transición a la educación superior?

Al dar respuesta a la pregunta, así como al cumplimiento del objetivo del estudio se produce un acercamiento preliminar que busca aportar evidencia contextualizada sobre la presencia de señales tempranas de pérdida de control y de impacto funcional del uso de TikTok en población juvenil, ofreciendo insumos para futuras investigaciones con muestras más amplias y para el diseño de intervenciones de educación digital y

promoción del bienestar en la transición hacia la educación superior.

2. Materiales y Métodos

El desarrollo de este estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo exploratorio, de corte transversal, en el contexto de una investigación más amplia sobre la adaptación de la escala de adicción a TikTok (EATT), en ecuatorianos. Este artículo presenta resultados específicos de las dimensiones de Tolerancia y Conflicto, que se consideran como indicadores de pérdida de control y funcionalidad de la plataforma.

El grupo de participantes estuvo conformado por veinte jóvenes ecuatorianos que habían terminado recientemente la educación secundaria y se encontraban a la espera de iniciar estudios universitarios. Esta selección se hizo a través de un procedimiento no probabilístico de tipo intencional, que se orienta a captar perfiles específicos que cumplan a cabalidad con las definiciones previas del estudio. Los participantes de este estudio tenían entre 18 y 20 años. En la distribución de sexo, 11 se declararon como mujeres y 9 como hombres.

Los criterios de inclusión para la constitución de la muestra fueron: poseer el título de bachiller obtenido en una institución educativa del país, pertenecer al rango de edad establecido y tener una cuenta activa en Tik Tok. Quedaron excluidos los que por razones fijas presentaban totales o parciales problemas de conectividad y se excluyeron también los jóvenes que por su cuenta no hayan usado la plataforma en el mes anterior a la recolección de datos. Esta última condición hizo posible asegurar que se hayan podido observar comportamientos de consumo que se encontraban vigentes.

El estudio se llevó a cabo en un centro preuniversitario privado ubicado en la parte norte de Ecuador, que, en su mayoría, proporciona a los estudiantes cursos de nivelación académica para la educación superior. Debido a que no había autorización institucional para aplicar los instrumentos en una unidad educativa pública, se eligió este espacio alternativo en el que los jóvenes

recién graduados de diferentes instituciones educativas se entremezclaban.

En Ecuador, los centros preuniversitarios se presentan como espacios para fortalecer las capacidades necesarias para la transición académica hacia la universidad. Aquí, los futuros universitarios empiezan a manifestar mayores niveles de autonomía y libertad de tiempo, mismo que usan mayormente para actividades en el entorno digital. Por ende, estos centros representan un espacio adecuado para aplicar el instrumento de recopilación de datos.

La intervención consistió aplicar un instrumento psicométrico autoadministrado, es decir, no hubo ningún tratamiento clínico o programa educativo. En ese sentido, los datos analizados fueron obtenidos tras la aplicación de la EATT.

Para el propósito del presente artículo se analizaron únicamente los ítems correspondientes a dos dimensiones.

En la dimensión Tolerancia se consideran:

- Ítem 6: “He tenido dificultades controlando el tiempo que paso en TikTok.”
- Ítem 7: “He tenido dificultades para dejar de usar TikTok.”
- Ítem 8: “Siento que necesito usar TikTok cada vez más tiempo.”

Estos ítems evalúan la percepción de incremento progresivo del tiempo de uso y la dificultad para limitar o detener la actividad, aspectos característicos de la tolerancia en el marco de las adicciones conductuales (Shahnawaz & Usama, 2020).

Por otro lado, la dimensión Conflicto se concentra en los siguientes ítems:

- Ítem 12: “No tengo suficiente tiempo para hacer las cosas que quiero porque paso mucho tiempo en TikTok.”

- Ítem 13: “Tengo problemas para dormir debido al tiempo que paso en TikTok.”
- Ítem 14: “No puedo concentrarme en mis actividades importantes debido al uso de TikTok.”
- Ítem 15: “El uso de TikTok ha afectado negativamente mi relación con los demás.”
- Ítem 16: “El uso de TikTok ha afectado negativamente otras áreas importantes de mi vida (como trabajo, estudio o salud).”

En contraste, estos ítems recogen el impacto percibido del uso de TikTok en el tiempo disponible para otras actividades, la calidad del sueño, la concentración y el funcionamiento en áreas relevantes, lo que se corresponde con la dimensión de conflicto descrita en otras escalas de adicción a redes sociales (Cuadrado et al., 2020).

Los participantes respondieron a cada ítem del instrumento utilizando una escala de Likert de cinco opciones modificada que medía la frecuencia con la que experimentaron cada situación; las categorías eran "Muy Rara vez" a "Muy frecuentemente".

La recolección de datos tuvo lugar bajo la guía de la institución educativa involucrada y como parte de la tesis de maestría del investigador principal, con la participación voluntaria de los estudiantes. Antes de la administración del cuestionario, el investigador principal describió el objetivo general del estudio, se aseguró la confidencialidad de los datos y se obtuvo el consentimiento informado de todos los jóvenes involucrados en el estudio.

El cuestionario se aplicó en formato digital en un único momento de medición dentro del aula del preuniversitario. La aplicación tuvo una duración aproximada de 8 minutos. Una vez recogidos los cuestionarios, se procedió a la depuración de la base de datos y al análisis de las respuestas correspondientes a las dimensiones de Tolerancia y Conflicto.

La información obtenida fue procesada y analizada usando IBM SPSS Statistics versión 26. Como primer paso, se realizó una inspección preliminar de la base de datos con el fin de verificar la integridad de los registros, identificar posibles valores ausentes y verificar la correcta codificación de las respuestas correspondientes a la escala Likert de cinco categorías utilizada en los cuestionarios.

Dada la naturaleza exploratoria del trabajo y el pequeño tamaño de la muestra, el análisis estadístico se limitó a procedimientos descriptivos. En las dimensiones de Tolerancia y Conflicto, se calcularon la frecuencia absoluta y relativa, así como medidas de tendencia central y dispersión — media y desviación estándar — con el fin de reconocer regularidades en los patrones de respuesta y describir el comportamiento general de cada indicador.

Para el análisis de resultados, fue posible la elaboración de tablas de distribución en el software utilizado, las cuales permiten identificar la cantidad de participantes que se encuentran en cada categoría de respuesta. Además, fue posible el diseño de gráficos de barras que facilitan la comprensión de la dispersión de los resultados por cada ítem y por cada dimensión. De esta forma, la descripción de los resultados fue más clara, particularmente en la descripción de la concentración de respuestas en los niveles medio y alto, asociadas a conductas de tolerancia y a efectos funcionales en la vida diaria.

Fiel a estas orientaciones metodológicas, se abstuvieron de realizar análisis de tipo inferencial y de tipo correlacional. Sin embargo, la descripción que se obtiene permite identificar algunas tendencias que son importantes y que se podrán explorar en mayor profundidad en las siguientes etapas de la investigación, cuando se cuente con un tamaño de muestra más amplio.

3. Resultados y Discusión

A continuación, se detallan los resultados pertinentes a las dimensiones de Tolerancia y

Conflicto. Se presentan tablas de frecuencias con variantes entre categorías medias y altas que se interpretan como indicadores tempranos de pérdida de control y deterioro funcional.

3.1. Dimensión Tolerancia

Los tres ítems de la dimensión Tolerancia exhibieron patrones de respuesta que indican una creciente dificultad en la regulación del uso. En el ítem “He tenido dificultades para controlar el tiempo que paso en TikTok”, la mayoría de los participantes se encontraba en las categorías más altas: el 45% afirmó que esto ocurría “frecuentemente”, y el 30% declaró que sucedía “a veces”. Solo el 5% reportó esta dificultad “muy raramente”, como se presenta en la Tabla 1. Estos resultados indican que, en el grupo, controlar el tiempo de uso es uno de los problemas más comunes.

Tabla 1. Dificultades en el control del tiempo

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	1	5	5	5
Rara vez	3	15	15	20
A veces	6	30	30	50
Frecuentemente	9	45	45	95
Muy frecuentemente	1	5	5	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

Resultados similares se observaron en la tabla 2 correspondiente al ítem “He tenido dificultades para dejar de usar TikTok”, donde el 60 % de los jóvenes afirmó experimentar esta dificultad “frecuentemente”, seguido de un 25 % que la experimentó “rara vez”. Solo un 10 % señaló “muy rara vez”. Este predominio de respuestas en las categorías altas reafirma que detener voluntariamente el uso representa un desafío para buena parte de los participantes.

Tabla 2. Dificultades para dejar de usar TikTok

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	2	10	10	10
Rara vez	5	25	25	35
A veces	1	5	5	40
Frecuentemente	12	60	60	100,0
Total	20	100,0	100,0	

Elaboración propia

En contraste, el ítem “Siento que necesito usar TikTok cada vez más tiempo” mostró un patrón menos acentuado, pero igualmente relevante: el 45 % de los jóvenes indicó esta sensación “muy rara vez” y un 30 % “rara vez”, aunque un 25 % afirmó experimentar la “a veces” (Tabla 3). Aunque esta tendencia es más moderada, sigue indicando la presencia de señales tempranas de aumento progresivo del tiempo de uso.

Tabla 3. Percepción de necesidad creciente de TikTok

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	9	45	45	45
Rara vez	6	30	30	7
A veces	5	25	25	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

La dimensión de tolerancia tiene distintas frecuencias; sobresalen los ítems 6 y 7 con respuestas representativas en “frecuentemente” y “a veces” (figura 1)

Figura 1. Distribución de respuestas en dimensión “Tolerancia”

3.2. Dimensión Conflicto

Dentro de la dimensión de Conflicto, hay cinco ítems que intentan medir los efectos funcionales de TikTok en varios aspectos de la vida diaria. El ítem “No tengo suficiente tiempo para hacer las cosas que quiero porque paso mucho tiempo en TikTok” muestra una distribución uniforme de respuestas con el 30% de los encuestados en las categorías “muy rara vez”, “rara vez” y “a veces”, mientras que el 10% de los encuestados declaró que esto les

afectaba “frecuentemente” (Tabla 4). Tal distribución uniforme muestra que este no es, muy probablemente, un conflicto predominante, pero hay algún grado de conflicto que afecta la organización del tiempo personal.

En el ítem “No tengo suficiente tiempo para hacer las cosas que quiero porque paso mucho tiempo en TikTok”, un 30 % señala que “muy rara vez”, el 30 % “rara vez” y 30 % “a veces” pasa esto en sus días; contrario a ello, un 10 % si reportó esta afectación “frecuentemente” (Tabla 4). Se puede ver que, aunque no haya conflicto pronunciado, si se presentan interferencias en la organización del tiempo en su diario vivir.

Tabla 4. Gestión del tiempo

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	6	30	30	30
Rara vez	6	30	30	60
A veces	6	30	30	90
Frecuentemente	2	10	10	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

En el ítem relativo al sueño (“Tengo problemas para dormir debido al tiempo que paso en TikTok”), cuyos resultados se presentan en la tabla 5, se observa que los jóvenes se ubicaron mayoritariamente en categorías medias: 40 % indicó “a veces” y 25 % “rara vez”, mientras que un 35 % señaló “muy rara vez”. Aunque no predominan las categorías más altas, el 40 % que reporta dificultades ocasionales para dormir constituye un indicador relevante, ya que la literatura científica ha señalado la asociación entre el uso prolongado de redes sociales y alteraciones en los patrones de sueño en población joven.

Tabla 5. Problemas para dormir

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	7	35	35	35
Rara vez	5	25	25	60
A veces	8	40	40	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

El ítem “No puedo concentrarme en mis actividades importantes debido al uso de TikTok” mostró

nuevamente una tendencia hacia niveles intermedios: 40 % respondió “rara vez”, 30 % “a veces”, 25 % “muy rara vez” y un 5 % “frecuentemente” (Tabla 6). Estos datos evidencian que, si bien la mayoría no reporta una afectación severa, existe un grupo de bachilleres que experimenta dificultades de concentración vinculadas al uso de la plataforma.

Tabla 6. Dificultad para concentrarse

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	5	25	25	25
Rara vez	8	40	40	65
A veces	6	30	30	95
Frecuentemente	1	5	5	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

participantes indicaron que, comparado con ítems anteriores, se observaron con menor frecuencia los efectos del uso de TikTok en sus relaciones interpersonales. Con respecto a la afirmación, “El uso de TikTok ha afectado negativamente mi relación con los demás”, un 65 % de la muestra respondió que esto sucede “muy rara vez”, un 30 % dice que esto sucede “rara vez”, y solo un 5 % dice que esto sucede “a veces” (Tabla 7). Esto indica que, en la muestra analizada, los efectos sociales de esta red social son pocos.

Tabla 7. Afectación en la relación con los demás

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	13	65	65	65
Rara vez	6	30	30	95
A veces	1	5	5	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

La encuesta tenía la opción de responder el ítem “El uso de TikTok ha afectado negativamente otras áreas importantes de mi vida (trabajo, estudio o salud)”, como se observa en la Tabla 8, el 45% señala que esto sucede “muy rara vez”, 20% “rara vez”, 25% “a veces”, y 10% “frecuentemente”, lo que sugiere que no centran su atención en los efectos que el uso de la red social está teniendo o podría tener en otras áreas de su vida. Sin embargo, la proporción acumulada (35 %) reconoce alguna interferencia en sus otras actividades, por lo tanto,

se marca un antecedente para que los efectos deban ser tenidos en cuenta.

Tabla 8. Afectación en trabajo, estudios o salud

	Frecuencia (N)	Porcentaje (%)	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy rara vez	9	45	45	45
Rara vez	4	20	20	65
A veces	5	25	25	90
Frecuentemente	2	20	10	100
Total	20	100	100	

Elaboración propia

La figura 2 presenta la distribución de respuestas asociadas al impacto funcional del uso de TikTok en el sueño, la gestión del tiempo, la concentración, las relaciones interpersonales y otras áreas relevantes de la vida diaria. Los conflictos más frecuentes se relacionan con dificultades ocasionales de sueño, organización del tiempo y concentración, mientras que los efectos percibidos en las relaciones personales se muestran considerablemente menores.

Figura 2. Distribución de respuestas en dimensión “Conflicto”

3.3. Discusión

El presente estudio explora las dimensiones de Tolerancia y Conflicto en el uso de TikTok entre jóvenes ecuatorianos recién graduados de bachillerato, considerando estos indicadores como señales de pérdida de control. Los resultados corroboran que los jóvenes presentan una mayor dificultad para regular el tiempo que pasan en la plataforma, así como una percepción de interferencia en el sueño, la concentración y el tiempo disponible para otras actividades.

En primer lugar, los datos indican que la dimensión de Tolerancia se encuentra con niveles relativamente elevados, especialmente en los ítems relacionados con “tener dificultades para controlar el tiempo” (45 % “frecuentemente”) y “dificultad para dejar de usar” (60 % “frecuentemente”). Esto parece reflejar que una parte sustancial de la muestra dedica cada vez más tiempo a la plataforma o percibe que debería reducirlo, pero no lo logra.

Los resultados obtenidos en la dimensión de Tolerancia se alinean con los postulados del modelo de adicción conductual de Griffiths, en el que este componente refleja la necesidad creciente de incrementar la intensidad o duración del uso para lograr el mismo nivel de gratificación. Esta lógica explicativa, retomada por Cuadrado et al. (2020), permite interpretar que la dificultad reportada por los participantes para controlar o detener su uso de TikTok no constituye un comportamiento aislado, sino un rasgo característico de los procesos tempranos de pérdida de control.

En la dimensión del conflicto, su impacto fue moderado pero consistente con el grupo analizado. En este contexto, cuatro de cada diez jóvenes reportaron problemas de sueño relacionados con el tiempo dedicado a TikTok. Al mismo tiempo, tres de cada diez afirmaron que el uso prolongado de la plataforma les ha quitado tiempo para realizar actividades que, en su opinión, son prioridades en su vida diaria.

De los diversos impactos que tiene el uso de la plataforma, el más crítico sería la interrupción de actividades cotidianas relevantes, como el sueño nocturno, tareas académicas y personales, y la concentración. Sin embargo, estas interrupciones no resultan en cambios severos en el deterioro funcional. En este sentido, Zhao y Kou (2023) apuntan que tales manifestaciones son, de hecho, signos tempranos de desequilibrio digital, ya que comprometen funciones biológicas y cognitivas básicas críticas para el desempeño diario, particularmente el sueño y la gestión del tiempo. A esto, podemos añadir la observación de Li y Yizoon (2024), que los videos cortos altamente estimulantes animan a los usuarios a posponer

tareas importantes y a extender los períodos de uso. En este sentido, la interrupción observada, aunque aún moderada, sirve como una advertencia para implementar estrategias de consumo digital más controladas antes de que haya consecuencias más graves que impacten las dimensiones académica, emocional o social de los usuarios.

Estos hallazgos son congruentes con evidencia empírica reciente. Como informaron Katsiroumpa et al. (2025), la tolerancia a TikTok no se limita a una duración de exposición progresivamente más larga; también se asocia con efectos cognitivos y fisiológicos, incluyendo la disminución del sueño, somnolencia durante el día y reducción en las horas de sueño. Esta observación es relevante para la población analizada ya que algunos encuestados informan de trastornos del sueño, que pueden estar relacionados con el patrón de consumo creciente. Además, Galanis et al. (2024) documentan que la tolerancia está asociada positivamente con rasgos de neuroticismo y con la necesidad de regulación del estado de ánimo. Este hallazgo indica que, para algunos usuarios, el uso excesivo de TikTok funciona como un mecanismo de afrontamiento emocional, lo que, a su vez, refuerza la prolongación del tiempo frente a la pantalla.

Se ha comprobado que los jóvenes ecuatorianos ya presentan manifestaciones que pueden clasificarse como indicadores de este componente adictivo. En este sentido, no se trata simplemente de una mayor dedicación de tiempo a la plataforma, sino de la dificultad que se auto atribuye para interrumpir de manera voluntaria su uso cuando interfieren tareas cotidianas. De hecho, estas interacciones pueden incluir labores académicas, compromisos personales y prácticas de autocuidado que deberían ser basadas en la rutina como la actividad física, actividades del hogar, o la actividad social, que deberían ser auto-programadas, pero que se requieren interrumpir. Por lo tanto, la tolerancia que se observa mezcla procesos de autorregulación digital, y consecuencias en la organización de la vida cotidiana que se asocian a una edad relativamente joven, lo que indica de por sí, que se deben observar resultados como indicios de un patrón de uso problemático.

La configuración que se define por una alta tolerancia y niveles moderados de conflicto se entiende como una fase inicial de consumo disfuncional. Durante esta fase, ya se encuentra un patrón de escalada en el tiempo de uso, pero los impactos funcionales extremos en diversas áreas todavía no están del todo consolidados. Este escenario se caracteriza por una potencialidad que permite incluir alguna intervención, ya que es posible evitar la disfuncionalidad a través de una intervención en el consumo digital y el nivel de conflictividad de la persona.

La situación de los sujetos de estudio, en este caso, estudiantes de secundaria en proceso de transición a la educación superior, es un contexto relevante a los resultados. Este grupo etéreo, por lo general, presenta modificaciones en las exigencias educativas, la estructuración de sus rutinas, la autonomización, lo cual puede predisponer al uso desmedido de recursos digitales. En este contexto, la reducción de la supervisión docente en el aula y la flexibilidad horaria características de los niveles preuniversitarios, potencializan el tiempo que se puede dedicar al uso de TikTok. Esto es un elemento a considerar a la hora de analizar la magnitud y la significación de los resultados obtenidos.

Aunque la mayoría de los ítems muestran una tendencia hacia categorías medias o altas, se observan resultados menos esperados que merecen mención. Por ejemplo, en el ítem de Tolerancia “Siento que necesito usar TikTok cada vez más tiempo”, la mayoría respondió en las categorías más bajas (“muy rara vez” 45 %, “rara vez” 30 %). Esta discrepancia respecto a los otros ítems de tolerancia puede sugerir que, aunque los participantes reconocen dificultades para controlar el tiempo o dejar la plataforma, no necesariamente sienten aún un incremento progresivo del tiempo dedicado. Este hallazgo se explica por las características de la muestra, un grupo joven y de transición en el cual la escalada de uso aún no se ha consolidado en todos los sujetos. Alternativamente, podría reflejar una limitación del instrumento adaptado o del contexto cultural, por lo que sería recomendable

que estudios posteriores examinen esta dimensión en mayor profundidad.

Los hallazgos del estudio tienen implicaciones directas en el sistema educativo y la salud de los y las jóvenes que se encuentran en la etapa de transición a la educación superior. En primer lugar, es necesario que se desarrollen programas de educación en el uso responsable de las redes sociales, la gestión del tiempo, el autocontrol y la prevención del consumo problemático, que se acompañen de herramientas para el desarrollo de la práctica de la responsabilidad social y la recursividad. De igual forma, y en la medida en que los propios participantes ya refieren interferencias en estos ámbitos, las unidades de bienestar estudiantil de las universidades podrían incorporar talleres sobre higiene del sueño y atención al consumo digital. En último lugar, y desde la óptica de salud pública, los resultados disponibles apuntan a que las políticas sobre el tiempo de pantalla destinadas a los adolescentes y jóvenes de estos países deberían, además de tiempo, tipo de contenido en redes como TikTok y los problemas funcionales que puede traer.

Limitaciones del estudio y líneas futuras

Es importante considerar que la muestra del estudio es pequeña ($n = 20$) y su selección no fue probabilística, de modo que la generalización de los hallazgos queda limitada. Por otro lado, al ser una investigación transversal no se alcanza a formular relaciones causales entre la Tolerancia y el conflicto con el uso que los jóvenes tienen a diario con el TikTok. Por ello, se sugiere que las futuras investigaciones consideren muestras más representativas y apliquen diseños tipo longitudinales a fin de estudiar la evolución que tienen los estudiantes en las dimensiones de tolerancia y conflicto ocasionadas por consumir esta plataforma.

4. Conclusiones

Los resultados muestran que una parte importante de los participantes experimenta dificultades para controlar el tiempo que dedica a la plataforma y

para detener su uso, aspectos que reflejan un incremento progresivo en la necesidad de utilizar TikTok y que son consistentes con los componentes iniciales de la adicción conductual. Asimismo, se constató la presencia de conflictos moderados relacionados con el sueño, la organización del tiempo y la concentración, lo que indica que el uso de la plataforma comienza a interferir en áreas cotidianas del funcionamiento personal.

El fenómeno estudiado es poco documentado en el contexto local, pero brinda una aproximación, pese a las limitaciones por el pequeño tamaño de la muestra ($N = 20$). Los datos analizados ponen en evidencia la necesidad de realizar las siguientes fases del proceso de adaptación de la EATT y de seguir explorando el fenómeno con otras muestras, en diferentes contextos educativos.

La evidencia obtenida sugiere la necesidad de promover estrategias de educación digital, gestión del tiempo y hábitos saludables que contribuyan a prevenir una escalada hacia niveles más severos de uso problemático en jóvenes en transición hacia la educación superior.

Referencias:

- Chen, Y., Li, M., Guo, F., & Wang, X. (2023). The effect of short-form video addiction on users' attention. *Behaviour & Information Technology*, 42(16), 2893-2910. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2151512>
- Cuadrado, E., Rojas, R., & Tabernero, C. (2020). Development and validation of the social network addiction scale (Snadds-6s). *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 10(3), 763-778. <https://doi.org/10.3390/ejihpe10030056>
- Galanis, P., Katsiroumpa, A., Moisoglou, I., y Konstantakopoulou, O. (2024). The TikTok Addiction Scale: Development and validation. *AIMS Public Health*, 11(4), 1172. <https://doi.org/10.3934/publichealth.2024061>
- Jain, L., Velez, L., Karlapati, S., Forand, M., Kannali, R., Yousaf, R. A., ... & Ahmed, S. (2025). Exploring Problematic TikTok Use and Mental

- Health Issues: A Systematic Review of Empirical Studies. *Journal of primary care & community health*, 16.
<https://doi.org/10.1177/21501319251327303>
- Katsiroumpa, A., Moisoglou, I., Gallos, P., Katsiroumpa, Z., Konstantakopoulou, O., Tsiachri, M., & Galanis, P. (2025). Problematic TikTok Use and Its Association with Poor Sleep: A Cross-Sectional Study Among Greek Young Adults. *Psychiatry International*, 6(1), 25.
<https://doi.org/10.20944/preprints202412.2088.v1>
- Li, J., & Yizoon, Y. (2024). Adolescents' short-form video addiction and sleep quality: the mediating role of social anxiety. *BMC psychology*, 12(1), 369. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01865-9>
- Mujica, A. L., Crowell, C. R., Villano, M. A., & Uddin, K. M. (2022). Addiction by design: Some dimensions and challenges of excessive social media use. *Medical Research Archives*, 10(2).
<https://doi.org/10.18103/mra.v10i2.2677>
- Psiachos, I., Carrasco, M. Á. C., & Holgado-Tello, P. (2025). The Influence of Internalizing Problems on Social Media Addiction in Young Adults: An Empirical Study. *Maskana*, 16(1), 121-138.
<https://doi.org/10.18537/mskn.16.01.08>
- Qin, Y., Omar, B., & Musetti, A. (2022). The addiction behavior of short-form video app TikTok: The information quality and system quality perspective. *Frontiers in Psychology*, 13, 932805.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.932805>
- Sahin, C. (2018). Social media addiction scale-student form: the reliability and validity study. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 17(1), 169-182.
<https://eric.ed.gov/?id=EJ1165731>
- Shahnawaz, M. G., & Rehman, U. (2020). Social networking addiction scale. *Cogent psychology*, 7(1), 1832032.
<https://doi.org/10.1080/23311908.2020.1832032>
- Van Den Eijnden, R. J., Lemmens, J. S., & Valkenburg, P. M. (2016). The social media disorder scale. *Computers in human behavior*, 61, 478-487.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.038>
- Xie, J., Xu, X., Zhang, Y., Tan, Y., Wu, D., Shi, M., & Huang, H. (2023). The effect of short-form video addiction on undergraduates' academic procrastination: a moderated mediation model. *Frontiers in Psychology*, 14, 1298361.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1298361>
- Yan, T., Su, C., Xue, W., Hu, Y., & Zhou, H. (2024). Mobile phone short video use negatively impacts attention functions: an EEG study. *Frontiers in human neuroscience*, 18, 1383913.
<https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1383913>
- Yang, C., Mousavi, S., Dash, A., Gummadi, K. P., & Weber, I. (2025, June). Studying Behavioral Addiction by Combining Surveys and Digital Traces: A Case Study of TikTok. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and social media* (19), 2106-2123.
<https://doi.org/10.1609/icwsm.v19i1.35922>
- Zhao, Z., & Kou, Y. (2024). Effect of short video addiction on the sleep quality of college students: chain intermediary effects of physical activity and procrastination behavior. *Frontiers in psychology*, 14, 1287735.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1287735>

BIOGRAFÍAS

Puerres-Almeida, Sofia, es investigadora en formación con interés en los procesos educativos y la salud mental. Es psicóloga graduada en la Universidad Técnica del Norte, Ecuador. También es Magister en Métodos de Investigación en Educación por la Universidad Internacional de La Rioja. Ha desarrollado estudios sobre estrés laboral en agentes policiales y sobre los efectos del uso intensivo de redes sociales en la atención y el bienestar de jóvenes. Su trabajo se orienta a comprender fenómenos emergentes vinculados al uso de tecnologías, la regulación emocional y el rendimiento académico.